

Економічні аспекти підприємництва та торгівлі

УДК 338.488.2:640.412/.43]:004.67

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16741875>

Інноваційні технології в розвитку готельно-ресторанного бізнесу

Мендела Ірина Ярославівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцентка кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, факультету туризму, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаникам. Івано-Франківськ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-7282-643X>

Подолян Михайло Іванович,

асистент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Університет
Короля Данила, м. Івано-Франківськ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-0654-9382>

Прийнято: 16.07.2025 | Опубліковано: 31.07.2025

Анотація: у статті розглянуто актуальні аспекти впровадження інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі в умовах цифровізації економіки, трансформації споживчих очікувань та необхідності дотримання принципів сталого розвитку. На основі аналізу наукових публікацій, практичних кейсів та вітчизняного досвіду досліджено вплив цифрових рішень, автоматизації, штучного інтелекту та екологічних інновацій на ефективність управлінських процесів, якість обслуговування і формування персоналізованого клієнтського досвіду. Особливу увагу приділено проблемам впровадження інновацій у підприємствах малого та

середнього бізнесу, які часто стикаються з обмеженими ресурсами, а також викликам, пов'язаним із економічною доцільністю використання «зелених» технологій у готельно-ресторанному секторі України.

У ході дослідження застосовано комплексний підхід, що включає аналіз сучасних трендів у сфері гостинності, вивчення прикладів цифрової трансформації (впровадження безконтактних сервісів, мобільних додатків, чат-ботів), використання робототехніки та персоналізованих систем на базі штучного інтелекту. Також досліджено впровадження енергоефективних та екологічних рішень як інструменту підвищення лояльності гостей та відповідності сучасним стандартам сталого розвитку.

За результатами дослідження обґрунтовано, що інтеграція інноваційних технологій дозволяє не лише оптимізувати операційну діяльність закладів гостинності, а й формує стратегічні переваги на ринку. Узагальнення українського досвіду свідчить про поступовий перехід підприємств до цифрової та екологічної трансформації, що є важливою умовою зміцнення їхньої конкурентоспроможності. Зроблено висновок про необхідність підтримки малого бізнесу в інноваційній модернізації, а також про стратегічну значущість інновацій як драйвера сталого розвитку галузі.

Надано практичні рекомендації для підприємств готельно-ресторанного бізнесу, зокрема щодо початкових кроків у впровадженні цифрових інновацій (безконтактне заселення, чат-боти та мобільні додатки). Доцільним є поетапне впровадження енергоефективних технологій із швидкою окупністю, що одночасно знижують витрати й покращують екологічний імідж закладів. Підкреслюється на необхідності залучення партнерств, грантів і державних програм для ефективної реалізації інноваційної стратегії бізнесу.

Ключові слова: *інноваційні технології, готельно-ресторанний бізнес, цифровізація, робототехніка, штучний інтелект, екологічні інновації, персоналізація, конкурентоспроможність.*

Innovative Technologies in the Development of the Hospitality Industry

Iryna Mendela,

PhD in Economics, Associated Professor at the Department of hotel-restaurant and resort business, Faculty of Tourism, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-7282-643X>

Mykhailo Podolian,

Assistant of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, King Danylo University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-0654-9382>

Abstract: *The article explores current aspects of implementing innovative technologies in the hospitality industry amid economic digitalization, changing consumer expectations, and the necessity to adhere to sustainable development principles. Based on the analysis of academic publications, practical case studies, and domestic experience, the research examines the impact of digital solutions, automation, artificial intelligence, and environmental innovations on the efficiency of management processes, quality of service, and the formation of personalized customer experiences. Special attention is given to the challenges faced by small and medium-sized enterprises in adopting innovations due to limited resources, as well as the economic feasibility of implementing green technologies in Ukraine's hospitality sector.*

The study employs a comprehensive approach that includes an analysis of current trends in the hospitality industry, an investigation of examples of digital transformation (such as the implementation of contactless services, mobile applications, and chatbots), and the use of robotics and AI-based personalized systems. The paper also examines the integration of energy-efficient and eco-friendly solutions as a tool to increase guest loyalty and align with modern sustainability standards.

The research findings demonstrate that the integration of innovative technologies not only optimizes the operational activities of hospitality establishments but also creates strategic market advantages. A synthesis of Ukrainian practices shows a gradual transition of enterprises toward digital and environmental transformation, which is essential for enhancing competitiveness. The article concludes by emphasizing the need for support mechanisms for small businesses in their innovation-driven modernization and underlines the strategic importance of innovation as a key driver of sustainable development in the hospitality industry.

Practical recommendations are provided for hospitality businesses, particularly regarding initial steps in implementing digital innovations such as contactless check-in, chatbots, and mobile applications. A phased introduction of energy-efficient technologies with quick payback is considered appropriate, as they simultaneously reduce costs and enhance the ecological image of establishments. Emphasis is placed on the need to engage partnerships, grants, and government programs to ensure the effective implementation of an innovation strategy in the business sector.

Keywords: *innovative technologies, hotel and restaurant business, digitalization, robotics, artificial intelligence, environmental innovations, personalization, competitiveness.*

Постановка проблеми. У контексті зростаючої конкуренції, цифровізації економіки та змін споживчих очікувань інтеграція інноваційних технологій у готельно-ресторанному секторі стає надзвичайно актуальною. Такі інновації як автоматизація, штучний інтелект, роботизація, цифрові платформи для взаємодії з гостем є ключовими для підвищення ефективності обслуговування, оптимізації внутрішніх процесів і формування унікального клієнтського досвіду. Впровадження цих технологічних рішень є вирішальним для посилення конкурентоспроможності готельно-ресторанного бізнесу. Проблема приваблює увагу як науковців, так і практиків, адже відповідає важливим завданням – покращенню операційної діяльності підприємств та адаптації їх до запитів сучасних споживачів.

Окремо слід розглядати екологічний аспект: впровадження енергоефективних і «зелених» технологій (енергозберігаючі системи, сортування відходів, використання місцевих ресурсів) відповідає принципам сталого розвитку та загальним екологічним стандартам галузі. Такі «зелені» ініціативи стали необхідною умовою зростання індустрії гостинності, оскільки значна частина сучасних туристів віддає перевагу еко-орієнтованим закладам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема впровадження інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі є надзвичайно актуальною в умовах зростаючої конкуренції, цифровізації та змін споживчих очікувань. У сучасному середовищі індустрії гостинності саме технологічні інновації виступають ключовим фактором підвищення ефективності обслуговування, оптимізації внутрішніх процесів і формування унікального клієнтського досвіду. Саме тому ця проблематика привертає пильну увагу як науковців, так і практиків, які досліджують новітні технічні рішення для зміцнення позицій підприємств на ринку. Так, Світлинець О., Горішевський П. та Халілова-Чуваєва Ю. досліджують інноваційні підходи в управлінні готельно-ресторанними послугами, акцентуючи увагу на

екологічних ініціативах та соціальній відповідальності як ключових елементах сталого розвитку [1]. Розглядають ключові аспекти впровадження інновацій у готельно-ресторанному бізнесі для підвищення якості обслуговування та збереження конкурентоспроможності в умовах сучасної економіки Рогова Н. та Оніщенко О., а Лисюк Т., Терещук О. та Пасічник М. обґрунтовують їх застосування [2; 3]. Кіш Г. розглядає інноваційні технології та виділяє їх особливості в діяльності готельно-ресторанних підприємств [4]. Показують сучасні тренди та інновації у готельно-ресторанній справі у контексті цифровізації Березівська О., Горішевський П. та Богайчук В. [5]. Вивчає приклади успішного впровадження цих технологій Лисюк Т. [6].

В свою чергу, Нечева Н., Шикіна О. та Давиденко І. розглядають важливість екологічної маркетингової стратегії у курортних готелях та наводять конкретні приклади екологічних ініціатив, які можуть бути впроваджені в курортних готелях, наприклад, використання енергозберігаючих технологій, сортування відходів, використання місцевих продуктів та інше [7]. Прокопенко Н., Коваленко Н. та Шапіро Д. досліджують роль інноваційних технологій (цифровізація, штучний інтелект, Інтернет речей, мобільні додатки) у забезпеченні конкурентоспроможності готельних підприємств [8]. Банєва І., Величко О. показують сучасні підходи до організації готельно-ресторанного бізнесу [9]. Кащук К., Мосійчук І., Саух І. доводять, що використання цифрових технологій можуть забезпечити ефективнішу роботу, зменшити помилки та підвищити задоволення гостей [10].

Попри значну увагу науковців і практиків до теми інновацій у готельно-ресторанному бізнесі, окремі аспекти, зокрема інтеграція цифрових та екологічних технологій у діяльність малих і середніх підприємств з урахуванням українських реалій, залишаються недостатньо вивченими.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявні напрацювання щодо впровадження інновацій у готельно-ресторанний бізнес, окремі аспекти залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, потребує подальшого аналізу інтеграція цифрових рішень та штучного інтелекту в управлінські процеси малого та середнього бізнесу, де ресурси на інновації обмежені. Недостатньо висвітлено питання ефективності впровадження «зелених» технологій у контексті економічної доцільності для українських підприємств. Також потребують уточнення моделі взаємодії інноваційних сервісів із клієнтським досвідом в умовах змін споживчих очікувань. Все це створює потребу в комплексному дослідженні синергії цифровізації, екологічності та персоналізації у стратегіях розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є комплексне дослідження впливу інноваційних технологій на розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах цифровізації економіки, трансформації споживчих очікувань і необхідності дотримання принципів сталого розвитку. Дослідження зосереджене на аналізі практик впровадження цифрових рішень, штучного інтелекту, роботизації та екологічних інновацій як інструментів підвищення ефективності обслуговування, оптимізації управлінських процесів і формування персоналізованого клієнтського досвіду. Особлива увага приділяється оцінці рівня адаптації таких рішень малими та середніми підприємствами, виявленню ключових бар'єрів на шляху до їх інтеграції та обґрунтуванню економічної доцільності впровадження «зелених» технологій. Результатом дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо ефективного впровадження інновацій у готельно-ресторанний бізнес з урахуванням специфіки українського ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний готельно-ресторанний бізнес перебуває під сильним тиском конкуренції, тому

запровадження інноваційних технологій стає вирішальним фактором зростання його конкурентоспроможності. Автоматизація, штучний інтелект та цифрові рішення суттєво підвищують рівень обслуговування, покращують досвід гостей та оптимізують роботу персоналу. Впровадження інновацій та відкритість до змін є необхідними факторами для забезпечення успіху, розширення ринкових можливостей та сталого розвитку бізнесу [5].

Одним із ключових напрямів впровадження інноваційних технологій є цифровізація управлінських процесів, яка дозволяє підвищити ефективність управління, покращити обслуговування клієнтів та оптимізувати операційні витрати [8, с.33]. Прикладом є використання цифрових сервісів, наприклад, замість традиційної зустрічі на ресепшені гості можуть здійснювати безконтактний чек-ін через мобільні додатки з отриманням цифрових ключів на смартфон. Такі рішення скорочують час на оформлення поселення і знижують витрати на ресепшен, що підвищує ефективність управління готелем. Українські апарт-готелі й хостели у Києві, Львові, Одесі вже впроваджують подібні системи безконтактного заселення з електронними ключами, демонструючи поступовий перехід до «готелів без персоналу», принаймні на рівні окремих послуг. Цифрові сервіси також включають мобільні додатки для лояльності та інформації, наприклад, готель «Україна» (Черкаси) запровадив власний мобільний додаток, що дозволяє гостям накопичувати бали програми лояльності й бути у курсі акцій [11]. Таким чином, впровадження цифрових сервісів розширює канали комунікації з клієнтом і сприяє зростанню задоволеності гостей за рахунок зручності користування послугами (цифровий консьєрж, чат-боти тощо).

Розвиток робототехніки у сфері гостинності відкриває нові можливості для підвищення ефективності та оригінальності сервісу. Наприклад, український стартап RoboL Robotics розробив автономну кав'ярню з роботизованим баристою, що готує напої за заданими алгоритмами та навіть

може розпізнавати емоції й взаємодіяти з клієнтом [12]. Робот-бариста не втомлюється та не допускає похибок у дозуванні інгредієнтів, що забезпечує стабільну якість продукції навіть при великих обсягах продажу [13]. Аналогічні роботи-офіціанти вже використовуються в деяких ресторанах, а роботи-рецепціоністи – у готелях (наприклад, в Японії чи США). Заміна рутини роботами дозволяє готелям зменшити витрати на персонал і прискорити обслуговування, залишаючи за людьми творчі та комунікаційні функції. Запровадження автоматизованих сервісів сприймається як конкурентна перевага: робот-бариста може обслуговувати сотні гостей на день без зниження якості, а люди, навпаки, зосереджуються на «душі закладу» – спілкуванні з гостями та контролі сервісу. Подібним чином мережа Premier Hotels запровадила перший в Україні чат-бот для обслуговування гостей, який 24/7 відповідає на запитання та дозволяє швидко замовляти будь-яку послугу (від зубної щітки до доставки їжі у номер) [14]. За словами керівника цифрового напрямку мережі, такий чат-бот зробить сервіси готелю «швидшими, простішими та доступнішими», водночас покращуючи клієнтський досвід і надаючи закладу конкурентні переваги [14].

Штучний інтелект та технології Big Data використовуються для глибокої персоналізації послуг. У світі, який стає все більш технологічним, такі технології штучного інтелекту, як машинне навчання, обробка природної мови (NLP) і автоматизація, змінюють роботу готелів і ресторанів [15]. Завдяки аналізу даних про вподобання та поведінку гостей готелі можуть пропонувати індивідуальні пакети послуг, наприклад, системи бронювання автоматично виділяють номери з видом на море для тих, хто раніше завжди обирав такі умови. Персоналізовані рекомендації та динамічне ціноутворення на основі штучного інтелекту підвищують рівень задоволеності клієнтів і прибутковість закладу. Також готелі застосовують голосових помічників (як мобільні додатки, так і встановлені у номерах колонки) для управління кімнатою та

замовлення додаткових послуг. Смарт-номери надають гостю можливість самостійно регулювати освітлення, клімат і мультимедіа за допомогою голосових команд або мобільних застосунків. У цілому, технологічні інновації не лише підвищують гнучкість управління, а й роблять сервіс більш привабливим для сучасних клієнтів. Штучний інтелект також застосовується для автоматизації бронювання номерів та аналізу відгуків, що сприяє поліпшенню клієнтського досвіду [8, с.34].

Відповідно, адаптовані до інноваційних рішень готелі отримують більше шансів залучити гостей та забезпечити їм незабутній досвід. Цифровізація, використання штучного інтелекту та покращення обслуговування, мобільні додатки для замовлення та бронювання – усе це стає невід’ємною частиною сучасного готельно-ресторанного бізнесу [1].

Окремий напрям – екологічні інновації («зелені» технології). Екологічні інновації відіграють ключову роль у реалізації принципів екологічної відповідальності в готельно-ресторанному бізнесі. Екологічна відповідальність передбачає впровадження екологічно чистих технологій, скорочення відходів та раціональне використання ресурсів [1]. Готелі й ресторани в Україні починають впроваджувати заходи зі сталого розвитку: енергоефективне освітлення (наприклад, датчики руху, що автоматично вмикають світло) та встановлення сонячних батарей, особливо у південних регіонах, уже економічно виправдані та стають звичайною практикою [16]. Готелі можуть впровадити використання енергоефективних пристроїв для опалення, кондиціонування повітря, освітлення та інших пристроїв, що використовують енергію [7]. Такі технології формують підґрунтя для більш широких екологічних стратегій, що інтегрують сталі практики в усі аспекти функціонування закладів гостинності. Екологічна стратегія – набір ініціатив, які спрямовані на зменшення впливу діяльності на навколишнє середовище за допомогою продуктів, процесів і корпоративної політики, таких як зменшення

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

споживання енергії та відходів, використання стійких ресурсів і впровадження екологічного менеджменту [17, с. 94].

Характерною «зеленою» ініціативою є відмова від паперових ключів і журналів, наприклад, нові методики «безпаперового гостя» замінюють друковані реєстраційні картки на електронні підписи, надсилають рахунки на електронну пошту замість паперу та надають інформацію через мобільні додатки [16]. Це не лише зменшує витрати на матеріали, а й підсилює імідж закладу як відповідального та сучасного. Основним принципом екологічної гостинності є створення комфортних і зручних умов для гостей [18].

Деякі ресторани використовують штучний інтелект для аналізу харчових відходів і оптимізації закупівель, що також знижує витрати та екологічний слід бізнесу. У перспективі еко-орієнтація приваблюватиме свідомих туристів і стане важливим конкурентним аргументом. Екологічні практики, автоматизація управлінських процесів, цифрові сервіси та зручність безконтактного обслуговування формують новий рівень сервісу, привабливий для сучасних клієнтів [2]. Для забезпечення конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємства сфери гостинності мають адаптуватися до нових умов, впроваджуючи інноваційні бізнес-моделі, цифрові технології та орієнтуючись на запити сучасних споживачів [19].

Узагальнюючи, слід зазначити, що інноваційні технології змінюють усі аспекти готельно-ресторанного бізнесу – від внутрішніх процесів управління до способів взаємодії з клієнтами. Автоматизація і цифровізація скорочують операційні витрати і підвищують ефективність управління, натомість штучний інтелект і Big Data дають змогу пропонувати кращий сервіс через персоналізацію. При цьому екологічні та смарт-технології задовольняють зростаючі очікування гостей щодо безпеки та комфорту. Як підсумок, технологічні інновації роблять готельно-ресторанний бізнес більш

ефективним і конкурентоспроможним: заклади, що активно впроваджують нові технології (безконтактні сервіси, роботизацію, штучний інтелект, «зелені» рішення), отримують як економію витрат, так і збільшення лояльності клієнтів. Українські приклади (від роботизованих кав'ярень до інтелектуальних чат-ботів і мобільних додатків) підтверджують, що інноваційний підхід до гостинності вже починає приносити реальні результати і створює додаткові конкурентні переваги на ринку. Таким чином, технологічні інновації є ключем до зміцнення позицій українських готельно-ресторанних підприємств у сучасній економіці.

Висновки. У статті обґрунтовано, що впровадження інноваційних технологій є критичним чинником розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах цифровізації економіки, трансформації споживчих очікувань і необхідності дотримання принципів сталого розвитку. Цифрові сервіси, автоматизація, штучний інтелект та екологічні інновації не лише сприяють підвищенню ефективності управління, зниженню витрат і покращенню якості обслуговування, а й забезпечують формування персоналізованого клієнтського досвіду. Особливе значення має впровадження екологічно чистих технологій, які відповідають запитам свідомих споживачів і формують позитивний імідж закладів. Однак для підприємств малого та середнього бізнесу залишаються актуальними питання ресурсного забезпечення інновацій та економічної доцільності їх впровадження.

У перспективі передбачається проведення емпіричних досліджень серед представників малого та середнього бізнесу у сфері гостинності з метою глибшого аналізу практик впровадження інноваційних технологій, виявлення бар'єрів та успішних кейсів.

Підприємствам готельно-ресторанного бізнесу доцільно починати з впровадження доступних цифрових рішень – безконтактного заселення, мобільних додатків і чат-ботів. Варто також інвестувати в енергоефективні

технології (LED-освітлення, системи контролю енерговитрат), що мають швидку окупність і позитивно впливають на імідж закладу. Для ефективної інтеграції інновацій доцільно залучати партнерів, грантові програми та державні ініціативи підтримки бізнесу. Таким чином, інноваційні технології виступають стратегічним ресурсом, що забезпечує конкурентоспроможність, адаптивність і стійкий розвиток готельно-ресторанної галузі України.

Список використаних джерел

1. Світлинець, О., Горішевський, П., & Халілова-Чуваєва, Ю. (2024). Інноваційні стратегії в управлінні готельно-ресторанними послугами: від зелених ініціатив до соціальної відповідальності. *Економіка та суспільство*, (60). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-153>
2. Рогова, Н., & Оніщенко, О. (2024). Переваги інновацій для підвищення якості обслуговування в готелях та ресторанах. *Економіка та суспільство*, (68). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-86>
3. Лисяк, Т., Терещук, О., & Пасічник, М. (2022). Інноваційні технології у готельно-ресторанному господарстві. *Економіка та суспільство*, (40). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-11>
4. Кіш Г. Інноваційні технології в діяльності готельно-ресторанних підприємств. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. Випуск № 6(12). С. 65–77.
5. Березівська, О., Горішевський, П., & Богайчук, В. (2024). Сучасні тренди та інновації у застосуванні цифрових технологій у готельно-ресторанному бізнесі. *Економіка та суспільство*, (70). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-180>
6. Лисяк, Т. (2025). Інноваційні підходи до забезпечення сталого розвитку готельно-ресторанного бізнесу. *Економіка та суспільство*, (72). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-97>

7. Нечева, Н., Шикіна, О., & Давиденко, І. (2023). Екологічна маркетингова стратегія в курортних готелях. *Економіка та суспільство*, (47). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-77>
8. Прокопенко, Н., Коваленко, Н., & Шапіро, Д. (2024). Інноваційні технології та їх роль у забезпеченні конкурентоспроможності готельних підприємств. *Modeling the development of the economic systems*, (4), 32–38. <https://doi.org/10.31891/mdes/2024-14-4>
9. Банєва І. О., Величко О. В. Сучасні підходи до організації готельно-ресторанного бізнесу. *Modern Economics*. 2022. № 36(2022). С. 6-11. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V36\(2022\)-01](https://doi.org/10.31521/modecon.V36(2022)-01).
10. Кащук К. М., Мосійчук І. В., Саух І. В. Сучасні технології управління в готельно-ресторанному бізнесі: практики та інновації. *Бізнес-Інформ*. 2023. № 6. С. 93–99. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-6-93-99>
11. Готель «Україна». URL: ukraina-hotel.org (дата звернення: 18.05.2025).
12. Dev.ua. URL: <https://dev.ua/news/robo1-1748003506> (дата звернення: 20.05.2025).
13. Horeca-ukraine. URL: <https://horeca-ukraine.com/robot-za-stijkoju-jak-ukrainskij-startap-robo1-zminjuie-industriju-gostinnosti/> (дата звернення: 20.05.2025).
14. Eba. URL: eba.com.ua (дата звернення: 22.05.2025).
15. Лявинець, Г., Люлька, О., & Ткачук, Ю. (2024). Інтелектуальні, орієнтовані на знання технології у адаптивному менеджменті готельно-ресторанного бізнесу. *Економіка та суспільство*, (67). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-91>
16. Ecobusiness. URL: ecolog-ua.com (дата звернення: 21.05.2025).

17. Каролоп, О., Загнибіда, Р., Верес, К., & Лояк, Л. (2025). Сталий розвиток у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: стратегічні підходи до зменшення екологічного сліду. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*, (1 (15)), 92-97. [https://doi.org/10.32782/2708-4949.1\(15\).2025.15](https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(15).2025.15)
18. Красномовець, В. (2024). Програми екологічної сертифікації підприємств готельної сфери. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*, (20), 275-285. <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.20.33>
19. Паска, М., Графська, О., & Запісоцький, А. (2025). Концептуальні засади розвитку закладів готельного господарства в інноваційному форматі. *Економіка та суспільство*, (71). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-125>